

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 4, Mei 2023
e-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7974035>

Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Dengan Discovery Learning Pada Siswa Kelas IV SD 032/III Pasar Semurup

Salmi Afrida¹, Rafhi Febryan Putera²

^{1,2}Pendidikan Guru Sekolah Dasar, FKIP, Universitas Terbuka Prodi
email : ¹*salmi.afrida15@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dengan menggunakan model pembelajaran *Discovery Learning* dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada Tema 1 Indahnya Kebersamaan di kelas IV SD 032/III Pasar Semurup Tahun Pembelajaran 2022/2023. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam dua siklus. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV yang berjumlah 21 siswa, terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 9 siswa perempuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan tes. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa pada tema Indahnya Kebersamaan di kelas IV SD 032/III Pasar Semurup. Pada siklus II hasil observasi guru meningkat menjadi 90% (baik sekali) dan hasil observasi terhadap kegiatan siswa juga meningkat menjadi 80 (baik sekali). Dengan demikian diperoleh simpulan bahwa dengan menggunakan model pembelajaran *Discovery Learning* terjadi peningkatan terhadap hasil belajar siswa pada tema Indahnya Kebersamaan di kelas SD 032/III Pasar Semurup Tahun Pembelajaran 2022/2023.

Kata kunci: hasil belajar siswa pada tema 1, model pembelajaran *discovery learning*

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 1 Pasal 1 ayat (1).

Demi tercapainya pendidikan yang bermutu dan berkualitas, maka pemerintah mulai mengembangkan kurikulum baru yaitu Kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013 pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan tema-tema tertentu untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada peserta didik.

Pembelajaran tematik juga menekankan keterlibatan peserta didik dalam belajar dan keterlibatan siswa dalam memecahkan suatu masalah, sehingga hal ini dapat menumbuhkan kreativitas dan keaktifan siswa sesuai dengan potensi mereka yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Dalam proses pembelajaran, siswa kurang berpartisipasi aktif dan siswa saling berinteraksi antar teman pada saat proses pembelajaran di kelastanpa memperhatikan guru di depan kelas. Dengan demikian, dapat dilihat pada tabel di bawah ini dimana hasil belajar siswa pada Tema 1 Indahnya Kebersamaan di kelas IV SD 032/III Pasar Semurup masih banyak yang belum mencapai nilai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yang ditentukan yaitu 70. Diperoleh keterangan bahwa masih banyak siswa yang mengalami kesulitan untuk

memahami materi pembelajaran tematik, dan minat belajar siswa kurang dalam mengikuti proses pembelajaran tematik. Akibat dari kesulitan memahami pembelajaran tematik, maka diperoleh hasil belajar siswa tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari hasil nilai ulangan harian mata pelajaran tema 1 Indahya Kebersamaan tahun pembelajaran 2022/2023.

Tabel 1

Hasil Nilai Ulangan Harian Tema 1. Indahya Kebersamaan				
Mata Pelajaran	Nilai KKM	Jumlah siswa	(%)	Keterangan ketuntasan
PKn	> 70	7	39%	Tuntas
	< 70	11	61%	Tidak Tuntas
Bahasa Indonesia	> 70	5	28%	Tuntas
	< 70	13	72%	Tidak Tuntas
IPA	>70	8	44%	Tuntas
	<70	10	56%	Tidak Tuntas

Dari permasalahan tersebut, muncul identifikasi masalah sebagai berikut : (1) Proses pembelajaran yang berlangsung masih berpusat pada guru, sehingga siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran. (2) Guru kurang menyajikan kegiatan pembelajaran yang beragam sehingga membuat siswa kurang termotivasi untuk belajar. (3) Hasil belajar siswa rendah, hal ini dikarenakan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru kurang inovatif.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Apakah peningkatan hasil belajar dapat diupayakan melalui pendekatan *discovery learning* ?

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah peningkatan hasil belajar dapat diupayakan melalui pendekatan *discovery learning*.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan campuran melalui metode Penelitian Tindakan kelas (PTK). Pendekatan campuran merupakan gabungan dari pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif memiliki beberapa persamaan, oleh karena itu ada kecenderungan untuk menggabungkan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif yang dikenal dengan pendekatan campuran.

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SD 032/III Pasar Semurup Tahun Pelajaran 2022/2023. Objek dalam penelitian ini adalah pembelajaran Tematik 1 Indahya Kebersamaan dengan model *Discovery Learning* dan hasil belajar siswa.

Teknik pengumpulan data dengan Desain penelitian tindakan kelas berupa refleksi awal dan observasi untuk mengidentifikasi permasalahan dalam kelas, dilanjutkan dengan pelaksanaan penelitian tindakan kelas (PTK) selama 2 siklus. Rancangan penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Secara garis besar untuk melaksanakan penelitian tindakan kelas ada empat tahap yang harus dilaksanakan yaitu, (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) pengamatan, dan (4) refleksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari rata-rata hasil belajar pada *pra-test*, *posttest* siklus I dan *posttest* siklus II dapat dilihat adanya peningkatan. Pada *pra-test* rata-rata hasil belajar diperoleh sebesar 53,61 sedangkan pada *posttest* siklus I rata-rata hasil belajar

meningkat menjadi 64,42 kemudian pada *posttest* siklus II rata-rata hasil belajar meningkat menjadi 80,19.

Peningkatan hasil belajar siswa pada subtema Kebersamaan dalam Keberagaman ini dapat dilihat pada gambar grafik dibawah ini:

Dari diagram di atas dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan *posttest* siklus I ketuntasan hasil belajar siswa diperoleh sebesar 42,85%, tetapi ketuntasan hasil belajar ini belum mencapai kriteria ketuntasan klasikal yaitu 75%. Siswa yang dikatakan tuntas hasil belajarnya jika terdapat 75% dari jumlah siswa yang mendapat nilai tuntas atau mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 70. Oleh karena itu, penelitian dilanjutkan ke siklus II. Pada *posttest* siklus II hasil belajar siswa meningkat menjadi 85,71% dan mencapai kriteria ketuntasan secara klasikal, karena sudah mencapai kriteria ketuntasan secara klasikal maka penelitian ini tidak perlu dilanjutkan ke siklus selanjutnya.

Dari data yang diperoleh peneliti dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan hasil belajar yang baik dari siklus I ke siklus II. Penelitian ini dikatakan berhasil jika ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal mencapai 75% dan pada siklus II diperoleh ketuntasan hasil belajar secara klasikal sebesar 85,71%. Jadi dapat disimpulkan bahwa melalui temuan yang telah diperoleh peneliti dapat memberikan jawaban terhadap hipotesis tindakan yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa dengan penerapan model pembelajaran *Discovery Learning* terjadi peningkatan terhadap hasil belajar siswa pada tema Indahya Kebersamaan pada subtema Kebersamaan Dalam Keberagaman pada pembelajaran 3 dan pembelajaran 4 di kelas IV SD 032/III Pasar Semurup.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran *Discovery Learning* pada tema Indahya Kebersamaan di kelas IV SD 032/III Pasar Semurup, dapat disimpulkan bahwa.

Penerapan model pembelajaran *Discovery Learning* dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada tema Indahya Kebersamaan dengan sub tema Kebersamaan dalam Keberagaman di kelas IV SD 032/III Pasar Semurup. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan

persentase ketuntasan klasikal hasil belajar siswa dan rata-rata hasil belajar siswa yang diperoleh pada setiap siklus. Pada *pre test* (tes awal) diperoleh ketuntasan klasikal sebesar 28,57% dengan rata-rata nilai siswa 53,61. Pada post test siklus I ketuntasan belajar secara klasikal meningkat menjadi 42,85% dengan rata-rata nilai siswa 64,42 dan persentase ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal meningkat juga pada post test siklus II menjadi 85,71% dengan rata-rata nilai siswa 80,2.

Dari kesimpulan di atas dapat diketahui bahwa hipotesis tindakan dari penelitian ini telah terjawab, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran *Discovery Learning* terjadi peningkatan hasil belajar siswa pada tema Indahnnya Kebersamaan di kelas IV SD 032/III Pasar Semurup.

Referensi

- Nurfadilah, Septy. (2021) Pendidikan Inklusi Tingkat SD. Tangerang : CV. JeJak
- Aqib, Zainal dan M. Chotibuddin. (2018) Teori dan Aplikasi Penelitian Tindakan Kelas. Yogyakarta : Deepublish
- Yulaikawati, Rina. (2020) Peningkatan Hasil Belajar Menelaah Teks Prosedur Melalui Model *Discovery Learning* Dalam Strategi Proses Teks. Tangerang : INDOCAMP
- fathurrohman, Muhammad. (2015) Model-Model Pembelajaran Inovatif (Alternatif Desain Pembelajaran Yang Menyenangkan). Yogyakarta : Ar- Ruzz Media.
- Darmawan, Deni dan Dinn Wahyudin (2018) Metode Pembelajaran Di Sekolah. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Rutonga, Rudi (2017) Penerapan Model *Discovery Learning* Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA. Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar Vol. 1 No. 2
- Panjaitan, Wilda Agnesia, (2020) Upaya Meningkatkan Hasil Belajar menggunakan Model Pembelajaran *Discovery Learning* di Sekolah Dasar. Jurnal Basicedu Vo. 4 No.. 4 1350-1357
- Kristin, Firosalia (2016) Analisis Model Pembelajaran *Discovery Learning* Meningkatkan Hasil Belajar Siswa SD. Jurnal Pendidikan Dasar PerKhasa Vol. 2 No. 1
- Purnomo, Dwi (2019) Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas V Mata Pelajaran IPA Materi Ekosistem Dengan Menggunakan Model Pembelajaran *Discovery Learning*. Jurnal Fundamental Pendidikan Dasar Vol. 2 No. 1
- Pangesti, Willes (2021) Metaanalisis Pengaruh Model Pembelajaran *Discovery Learning* Terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Sekolah Dasar. Jurnal Elementary School Vol. 8 No. 2